

SUMBER, TEKNOLOGI PENGOLAHAN, DAN DAUR ULANG DARI AIR LIMBAH PADA PABRIK GULA

Yuda Satria Syaifi

Abstrak

Kebutuhan gula di Indonesia tinggi, namun produksi gula di Indonesia rendah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor gula untuk memenuhi kebutuhan gula di Indonesia. Agar tidak ketergantungan terhadap impor gula, pemerintah harus mengadakan swasembada gula yang diwujudkan dengan menambah pabrik gula sehingga produksinya meningkat. Penambahan pabrik ini akan berimbas juga pada meningkatnya air limbah di sekitar industri gula. Air limbah yang berasal dari industri gula memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Karena kandungan bahan organik yang tinggi, air limbah ini tidak dapat langsung dibuang ke lingkungan. Oleh karena itu, air limbah ini perlu diolah untuk mengurangi kadar organiknya. Pengolahan air limbah ini terbagi dua yaitu secara biologis dan fisiko-kimia. Pengolahan secara biologis dibagi menjadi dua yaitu metode anaerob dan metode aerob. Pengolahan secara anaerob menggunakan reaktor seperti UAFB, UASB, dan AFR, sedangkan pengolahan secara aerob menggunakan ASFF, laguna teraerasi, dan SBR. Untuk pengolahan secara fisiko-kimia menggunakan flokulasi/koagulasi, elektrokimia, dan adsorpsi. Dari kesemua metode hingga saat ini belum ada yang mampu menghilangkan kandungan bahan organik didalam air limbah secara 100%. Oleh karena itu untuk meningkatkan efisiensinya dapat menggunakan metode hibrida dengan menggabungkan penggunaan membrane, metode pengolahan secara biologis, dan metode pengolahan secara fisiko-kimia.

Kata kunci : air limbah, industri gula, organik, pengolahan, aerob, anaerob, fisiko-kimia

1. Pendahuluan

Kebutuhan akan gula di Indonesia cukup tinggi, pada tahun 2010 total kebutuhan gula di Indonesia mencapai angka 5,01 juta ton. Namun disisi produksi gula, Indonesia hanya mampu menyediakan sebesar 2,29 juta ton. Pada tahun 2016, diperkirakan kebutuhan gula akan mencapai angka 5,7 juta. Untuk memenuhi, kebutuhan gula tersebut Indonesia memproduksi sekitar 2,9 juta ton gula dan sisanya mengimpor dari luar negeri. Di Indonesia terdapat kurang lebih 70 pabrik gula. Dari 70 pabrik tersebut, sebagian besar berada di Pulau Jawa. Dari 70 pabrik tersebut, terdapat beberapa pabrik yang tidak beroperasi. Untuk mengurangi jumlah gula yang diimpor setiap tahun, pemerintah perlu pabrik gula tambahan sehingga produksi gula nasional dapat meningkat. Dibandingkan dengan India, produksi gula Indonesia masih jauh tertinggal. Sebagai perbandingan, pada tahun 2011-2012 di India terdapat 529 pabrik gula, dengan produksi gula nasional sebesar 29 juta ton. Dalam penambahan jumlah pabrik gula tersebut, disertai juga dengan penambahan produksi air limbah dari pabrik gula. Air limbah pabrik gula ini memiliki kandungan zat organik yang sangat tinggi, sehingga berbahaya jika dibuang langsung ke lingkungan. Di Indonesia, air limbah di dalam pabrik gula langsung di buang ke lingkungan dikarenakan belum terdapat unit pengolahan air limbah. Padahal dengan begitu banyaknya pabrik gula di daerah Jawa, pembuangan air limbah dengan tinggi kandungan zat organik dapat menyebabkan hilangnya kesuburan tanah, sehingga Pulau Jawa yang notabene merupakan pulau yang subur, kesuburan tanahnya akan terus berkurang.

Seperti yang telah disebutkan diatas, air limbah dari industri gula dapat menyebabkan polusi bagi ekosistem di air maupun di darat. Air limbah ini memiliki nilai BOD, COD, dan TSS yang tinggi. Dari literatur juga menyebutkan bahwa air limbah dari industri gula juga tinggi akan kandungan karbohidrat dan protein. Selain itu, kandungan lain yang terdapat pada air limbah ini adalah minyak padat, senyawa basa dan asam. Bahan-bahan organik tersebut jika terbuang ke perairan dapat menyebabkan jumlah oksigen yang terlarut di dalam air akan berkurang, yang disebabkan oksigen tersebut digunakan oleh bakteri-bakteri aerob untuk menguraikan bahan organik tersebut. Karena jumlah oksigen terlarut menipis, akibatnya ikan-ikan dan organisme air lainnya mati karena kekurangan oksigen. Bahan organik yang tinggi juga akan menyebabkan peledakan populasi eceng gondok. Dengan tingginya nutrien dari air limbah industri gula menyebabkan pertumbuhan eceng gondok dapat meledak dengan cepat. Banyaknya eceng gondok dapat menyebabkan ekosistem terganggu dan kematian berbagai biota air yang lain. Penyebabnya adalah terhalang sinar matahari ke dalam air akibat terhalang daun eceng gondok sehingga jumlah oksigen terlarut dalam air berkurang drastis.

Untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan diatas, dibutuhkan unit pengolahan air limbah yang berasal dari industri gula. Terdapat dua pengolahan untuk mengolah air limbah dari industri gula. Pengolahan pertama adalah secara fisik, yang terdiri dari filtrasi, sedimentasi dan penyetaraan muatan. Pengolahan kedua merupakan pengolahan secara biologis, pengolahan ini terdiri dari : *aerated lagoon, up-flow anaerobic sludge blanket*

(UASB), *expanded granular sludge blanket*, dll. Di dalam pengolahan secara biologis, dapat terjadi secara aerob, anaerob, maupun campuran di antara keduanya.

Di dalam *paper* ini akan di bahas tentang sumber penghasil air limbah dalam pabrik gula, karakteristik air limbah, teknologi pengolahan air limbah dan juga teknologi daur ulang air limbah sehingga dapat digunakan kembali.

2. Proses Pembuatan Gula

Dalam pabrik gula, terdapat proses-proses penting yang terlibat dalam pengolahan gula yaitu : penggilingan tebu, klarifikasi, evaporasi, dan pemasakan gula. Berikut adalah proses-proses dalam industri gula

1. Preparasi tebu

Pada bagian ini, tebu akan dipotong-potong menjadi lebih kecil sebelum masuk ke bagian ekstraksi jus tebu. Hal ini berfungsi untuk memudahkan proses ekstraksi dan meningkatkan efisiensi ekstraksi tebu.

2. Ekstraksi jus tebu

Proses ini berfungsi untuk mengambil sukrosa dari tebu. terdapat dua teknologi yang sering digunakan penggilingan atau difusi.

A. Penggilingan

Penggilingan adalah proses menekan tebu menggunakan tekanan yang tinggi. Untuk meningkatkan efisiensi penggilingan, selama proses ditambahkan juga air imbibisi. Jus yang didapatkan dari proses ini memiliki kandungan yang rendah gula, lalu dipompa kembali ke penggiling sebelumnya dan dicampurkan dengan tebu sebelum masuk ke roller, jus dari proses penggilingan ini dengan cara yang sama akan dipompa kembali ke unit penggilingan. Jus campuran diambil dari penggiling pertama dan kedua untuk melanjutkan ke proses selanjutnya.

B. Difusi

Difusi adalah proses mengekstraksi sukrosa dari tebu menggunakan air imbibisi tanpa memberikan tekanan kepada menggunakan penggiling. Tebu yang telah dipotong-potong menjadi kecil dimasukkan ke dalam *diffuser* di bagian akhir umpan, air panas dicampurkan ke dalam tebu tersebut sebelum bagian akhir dari *diffuser*. Air panas ini akan merembes masuk ke dalam tebu, dan menghilangkan sukrosa dari tebu. Jus terlarut ini lalu dikumpulkan dan dipompa kembali ke bagian yang dekat dengan ujung umpan, dan larutan jus ini akan merembes kembali kedalam tebu. Pada titik ini, konsentrasi sukrosa di dalam tebu lebih tinggi didalam

konsentrasi sukrosa di dalam larutan, sehingga sukrosa dari tebu akan berpindah ke dalam larutan. Lalu larutan yang lebih kaya akan gula akan dipompa kembali ke dalam *diffuser* dan proses akan diulangi sebanyak 12 sampai 15 kali.

3. Klarifikasi Jus Tebu.

Proses ini berfungsi untuk menghilangkan padatan dari jus, seperti lumpur, *wax*, dan serat. Pada bagian ini, juga terjadi penambahan kalsium hidroksida untuk meningkatkan pH dari gula tebu dari 4-4.5 menjadi 7. Kalsium hidroksida juga berfungsi untuk menjaga sukrosa terurai menjadi glukosa dan fruktosa. Campuran ini kemudian, dipanaskan hingga melewati titik didihnya. Proses selanjutnya kemudian, suhu diubah menjadi suhu jenuhnya, sehingga pengotor akan terkristalkan dalam bentuk kalsium karbonat. Lalu jus jenuh ini, akan dimasukkan ke dalam unit klarifikasi untuk menghilangkan padatan tersuspensi. Hasil dari proses ini akan dimasukkan ke dalam evaporator.

4. Penguapan Jus

Penguapan jus berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi sukrosa hingga menjadi 60% berat. Proses penguapan ini menggunakan *multiple-effet evaporator*.

5. Kristalisasi dan Sentrifugasi

Sirup yang dihasilkan melalui evaporasi kemudian di tingkatkan konsentrasinya pada unit penguapan vakum, hingga menjadi super jenuh. Lalu kristal gula ini di suspensikan ke dalam alcohol dan dimasukkan kembali kedalam penguapan vakum sebagai kristal bibit dimana sukrosa tersimpan. Kristal akan terus mengembang hingga ke ukuran dimana siap masuk ke proses berikutnya. Terdapat beberapa skema pendidihan, namun umumnya yang digunakan adalah *three-boiling scheme*. Metode ini menguapkan larutan gula dalam tiga tahap, yaitu tahap A, tahap B, tahap C.

Kristal gula yang telah dididihkan kemudian akan disentrifugasi, sehingga kristal gula dapat terpisah dari larutan induk. Gula yang dihasilkan dari proses ini akan di keringkan dan kemudian disimpan atau langsung dikirim untuk dijual. Larutan induk dari langkah A kemudian dikristalisasi lagi di penguapan vakum dan melewati proses sentrifugasi kontinyu. Dikarenakan kemurnian yang rendah proses evaporasi dan kristalisasi saja tidak cukup untuk melepaskan molase. Sehingga hasil dari proses tersebut dimasukkan ke dalam *cooling crystallizers* hingga suhunya mencapai kurang lebih 45°C. Lalu hasilnya kemudian dipanaskan ulng untuk menurunkan viskositas dan kemudia dibersihkan di

Sentrifugal bagian C. sehingga hasil dari sentrifugasi C disebut molase.

Gula yang dihasilkan dari sentrifugasi bagian B dan C di lelehkan kembali, disaring dan ditambahkan ke sirup yang berasal dari tahap evaporasi. Untuk lebih jelasnya diagram alir dari proses pembuatan gula dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Diagram Alir Proses Pembuatan Gula dalam Industri [7,8]

3. Proses, Sumber, dan Karakteristik Air Limbah

Dalam proses pembuatan gula, banyak sekali proses yang membutuhkan utilitas air dan juga membuang *effluent* yang besar ke lingkungan. Pada bagian 2 telah dijelaskan bahwa proses penggilingan tebu dibutuhkan air yang disebut air imbibisi. Penggunaan air imbibisi ini berfungsi untuk mengefektifkan proses penggilingan tebu. Selain itu, Selain pada saat evaporasi, air juga dibutuhkan untuk kondenser pada unit evaporasi dan unit masakan dan sentrifugasi. Sesuai dengan *Water Prevention and Control Pollution Cess Rues 1978*, kebutuhan air dalam industri gula adalah 2,0 m³/ton tebu yang digiling dan menghasilkan air limbah sejumlah 0,40 m³/ton dari tebu yang digiling. Sebagai perbandingan di India terdapat 530 pabrik gula dengan kapasitas penggilingan 1.604.462 ton/hari, maka kebutuhan air dan air limbah yang dihasilkan sebesar 3.208.924 m³/hari dan 641.784,80 m³/hari. Berikut tabel konsumsi air dan *effluent* pada industri gula :

Tabel 1. Generasi *effluent* per hari (Gunjal & Gunjal 2013)

No	Sumber	Sebelum Recycling	Setelah Recycling
1	Pembersihan dan pencucian	54,5	24,25
2	<i>Hot liquor pumps for gland cooling</i>	444	-
3.	Aliran berebih dari kolam spray	50	50
4.	<i>Blow-downs boiler</i>	19,87	19,87
5.	<i>Gland leakages</i>	23,81	126,81
	Total	52,18	126,,1
	Generasi <i>effluent</i> per ton tebu (L/ton)	365	78,2

Tabel 3. Karakteristik air limbah dari industri gula (mg/L) [4]

Waste type	COD	BOD	pH	TS	VSS	TKN	TP	Ca	Cl
BSI	6.621 ± 113	-	7	6.062 ± 53	335 ± 7	10	3	-	48-559
CSI	8.330 ± 0.033	4.641 ± 5.103	7						

Tabel 2. Konsumsi air dalam industri gula (Gunjal & Gunjal 2013)

No	Proses	Sebelum recycle	Setelah recycle
1	Air yang di <i>recycle</i>		
	<i>Mill turbines</i>	614	614
	<i>Mill bearings</i>	308	308
	<i>Power turbines</i>	1583,2	1583,2
	<i>Vertical crystallizer</i>	268,6	268,6
	Pembakar sulfur	-	480,2
	Kompresor udara	-	100,5
	<i>Hot liquor pump gland cooling</i>	444	444
	Total	2773,8	3798,5
2	Air hangat yang dipindahkan ke sistem kondenser pendingin		
	Pembakar sulfur	480	-
	Kompresor udara	100,5	-
	Pompa vakum	48	-

Tabel 2. Konsumsi air dalam industri gula lanjutan (Gunjal & Gunjal 2013)

	Total	628,7	48
3	<i>Water to waste - Hot liquor pumps for cooling</i>		
	Total	444	-
4	Air untuk pembersihan dan kebutuhan lain-lain		
	Pencucian dan pembersihan harian	48,5	24,25
	Penggunaan laboratorium dan air minum	5,3	5,3
	Total	53,8	29,55
5	Air Make-up		
	<i>Boiler</i>	6,78	6,78
	<i>Kolam Spray</i>	312,95	22,64
	Air pendingin	23,81	32,69
	Total	343,24	64,11
Kebutuhan air total 2-5 (m ³ /d)		1470,4	139,66

Air limbah dalam industri gula banyak dihasilkan melalui proses pembersihan unit operasi yang digunakan. Pencucian unit penggilingan, unit evaporasi, *clarifier*, sentrifugasi, dll menghasilkan air limbah yang sangat besar. Pencucian untuk unit *rotary vacuum filter* dan pembersihan air kapur dan unit pemroduksi gas SO₂ juga turut andil dalam penghasil air limbah. Pembersihan periodik dari penukar panas dan evaporator menggunakan NaOH dan HCl untuk membuang kerak yang terbentuk pada permukaan penukar panas dan evaporator berperan dalam adanya kandungan polutan organik dan inorganik pada air limbah. Kebocoran pada pompa, perpipaan, dan unit sentrifugasi juga menghasilkan air limbah.

Air limbah dari pengolahan gula mengandung berbagai macam zat, seperti mengandung jus tebu yang terbuang selama proses produksi gula, deterjen, partikel ampas tebu/*bagasse*, minyak dan lemak yang digunakan sebagai pelumas, dan padatan gula yang hilang selama proses produksi. Air limbah hasil produksi gula dikarakterisasi dengan kandungan yang tinggi akan *nutrients*, bahan organik dan inorganik. Air limbah dari proses produksi gula dapat dikarakterisasi dengan kandungan *nutrient*, bahan organik dan inorganik. Kuantitas dan komposisi dari air limbah tergantung pada produk akhir, proses produksi, peralatan yang digunakan, dan variasi komposisi. Di dalam air limbah mengandung banyak sekali BOD dengan konsentrasi sebesar 60-5.103 mg/L dan COD dengan konsentrasi sebesar 110-12.211,44 mg/L. Besarnya konsentrasi COD di dalam air limbah disebabkan oleh jus tebu dan padatan gula yang terbuang selama proses produksi.

pH dari air limbah berada dalam rentang 4,5-10 dan konsentrasi *total solids* (TS) sebesar 6.062 ± 62 mg/L[13]. Selain yang telah disebutkan tadi, di dalam air limbah juga mengandung *nutrient* dengan konsentrasi sebesar 15-40 mg/L, serta fosforus sebesar 1,3-12 mg/L. Melalui data dari berbagai literatur, didalam air limbah terkandung klorida dengan konsentrasi yang tinggi sebesar 48-3.195 mg/L, selain itu juga terdapat ion Ca^{2+} , SO_4^{2-} , Na^+ , K^+ , dan logam berat. Karakteristik dari air limbah di industri gula berdasarkan berbagai literatur dapat dilihat pada tabel 3.

Keterangan tabel 3:

- BSI : *beet sugar industri*
- CSI : *cane sugar industri*
- SBS : *synthetic beet sugar air limbah*
- SR : *sugar refinery*
- CSI^a : *CSI with oil (23 mg/L)*
- CSI^b : *CSI with oil and grease (118 mg/L)*

4. Metode Pengolahan

Seperti terlihat pada tabel 3, air limbah dari industri gula banyak sekali mengandung bahan organik dan inorganik. Oleh karena itu, sebelum dibuang ke lingkungan harus diolah terlebih dahulu agar tidak mencemari lingkungan. Pengolahan air limbah dapat menggunakan cara fisik seperti pengayakan, sedimentasi, flotasi udara terlarut, penyetaaraan aliran, dll yang berguna untuk mengurangi jumlah padatan tersuspensi yang terkandung dalam air limbah. Sedangkan untuk mengurangi kadar bahan organik dan disinfeksi dapat menggunakan metode secara biologi. Pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara anaerob dan aerob. Selain pengolahan secara biologi, pengolahan secara fisiko-kimia juga dapat digunakan.

4.1 Metode Biologi

Karena, air limbah pada industri gula mengandung banyak sekali gula dan asam lemak volatil yang mudah diuraikan secara biologis, maka pengolahan secara biologi cocok untuk digunakan.

4.1.1 Pengolahan secara anaerob

Pengolahan secara anaerob sudah banyak digunakan di dalam industri. Keuntungan pengolahan secara anaerob dibandingkan dengan secara aerob antara lain :

membutuhkan energi yang lebih sedikit, menghasilkan metana yang bisa dijadikan sumber energi, dan lebih sedikit menghasilkan lumpur sehingga menurunkan biaya yang dikeluarkan untuk membuang lumpur tersebut[16-18]. Pengolahan secara anaerob menggunakan berbagai macam reaktor yang sudah sering digunakan didalam industri, seperti reaktor anaerob partaian, reaktor anaerob unggun tetap / *anaerobic fixed bed reactor* (AFR), *up-flow anaerobic fixed bed* (UAFB) reaktor, dan UASB reaktor.

Pada awalnya pengolahan anaerob tidak dilakukan di dalam reaktor, melainkan dilakukan di kolam. Dengan cara ini, pengolahan air limbah membutuhkan tempat yang sangat luas dan efisiensinya jauh lebih kecil daripada menggunakan reaktor. Sanchez Hernnandez dan Travieso Cordoba menunjukkan bahwa penggunaan *anaerob fixed bed reactor* dapat dengan efektif menghilangkan COD dan BOD di dalam air limbah bekas penggilingan. Efektifitas penghilangan COD di dalam air limbah berbanding lurus dengan kenaikan *hydraulic retention time* (HRT). HRT yang digunakan antara lain 0,5 hari; 1 hari; 2 hari; 4 hari. Pada HRT yang digunakan adalah 2 hari COD yang berhasil dihilangkan dapat mencapai 80%, sedangkan pada HRT selama 4 hari COD yang dihilangkan dapat mencapai 90%.

Kebanyakan industri gula hanya mengimplementasikan *pretreatment* untuk pemisahan zat padat dengan clarifier / sistem flotasi terlarut. *Effluent* yang dibuang dari harus menerima pengolahan lanjutan sebelum dapat dibuang ke lingkungan. Namun beberapa tempat penggilingan menggunakan air limbah untuk digunakan sebagai air untuk irigasi. Namun pada kenyataan justru penggunaan air ini sebagai sumber irigasi malah menyebabkan hasil pertanian menurun, kualitas tanah menurun, dan pertumbuhan tanaman menurun.

Berdasarkan jurnal ilmiah dari Mehrdad Farhadian, Mehdi Borghei, dan Valentina V. Umrانيا Pada reaktor *up-flow anaerobic fixed bed* (UAFB) pada temperatur 32-34 °C dengan HRT selama 20 jam dan COD *influent* sebesar 2000-8000 mg/L efisiensi maksimum yang dapat dihasilkan adalah sebesar 75%-93%. Untuk menghasilkan efisiensi penghilangan COD lebih dari 90% perlu *packing* yang sesuai, didalam reaktor UAFB ini juga dapat mentolerir umpan organik yang sangat tinggi hingga 10 kg COD/m³ tanpa menyebabkan masalah terhadap operasi. Berikut skema dari reaktor UAFB :

Gambar 2. Skema Reaktor UAFB (Peixoto dkk, 2011)

Reaktor UASB dapat menghilangkan kandungan COD hingga 80% pada air limbah yang berasal dari industri buah dan sayur dalam waktu 5 minggu sejak reaktor dijalankan. Dengan menggunakan beban organik sebesar 2,7 g COD/L reaktor UASB dapat menghasilkan efisiensi rata-rata hingga 86%. Menurut Fang dan Chui efisiensi penghilangan COD pada reaktor UASB tergantung kepada laju umpan bahan organik dan tidak sensitive terhadap level COD pada air limbah dan waktu tinggal hidrolis (HRT). Untuk meningkatkan operasi maksimum pada reaktor UASB disarankan untuk menggunakan operasi beban bertahap. Metode ini dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan jumlah laju beban bahan organik dan waktu tinggal hidrolis, sebagai contoh peningkatan OLR dari 1 kg COD/m³ ke 2 kg COD/m³ ke 3 kg COD/m³ dan seterusnya. Metode proses beban bertahap ini dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan aktivitas bakteri metanogen dan melanjutkan efisiensi reaktor. Untuk meningkatkan efisiensi penghilangan COD terutama untuk air limbah yang kaya akan karbohidrat, perlu dilakukan hidrolisis, yang disarankan dilakukan secara dua tahap di dalam reaktor UASB. Reaktor pertama berfungsi sebagai tempat untuk hidrolisis dan asidifikasi, dan produk dari reaktor pertama akan menjadi umpan pada reaktor kedua. Reaktor kedua berfungsi sebagai reaktor metanogenesis[5].

Untuk reaktor UASB mesofilik, kinerja telah dipelajari dan dievaluasi oleh Nacheva, dkk dalam pengolahan air limbah hasil penggilingan tebu. Dari jurnal ilmiah mereka lebih dari 90% COD berhasil dihilangkan pada OLR lebih dari 16 kg/m³ dan juga menghasilkan biogas yang banyak. Pada akhirnya mereka mendapatkan kesimpulan bahwa standar buangan dalam hal konsentrasi COD dapat ditemukan jika reaktor UASB dioperasikan pada OLR rendah (4 kg COD/m³), namun pada OLR tinggi, diperlukan tambahan

tahap pengolahan secara biologi. Hampannavar dan Shivayogimath juga melaporkan pengolahan air limbah dari industri gula menggunakan UASB reaktor yang diisi dengan endapan lumpur non-granular yang dapat diurai secara anaerob yang dioperasikan dengan OLR 0,5 – 16 kg COD/m³d . waktu tinggal hidrolis optimal yang dibutuhkan untuk menghilangkan COD sebesar 89,4% sebesar 6 jam. Skema dari reaktor UASB dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Skema reaktor UASB (<http://wastewaterengineering.com>)

Kinerja berbagai reaktor dalam mengolah air limbah dari industri gula dapat dilihat pada tabel 4.

Karakteristik limbah, konfigurasi reaktor, dan parameter operasional semuanya mempengaruhi efisiensi dari pengolahan secara anaerob. Juga karakteristik limbah tidak sesuai untuk pengolahan secara anaerob, maka alternatif lainnya adalah menggunakan *co-digestion* cara ini akan meningkatkan penguraian limbah dengan karakteristik yang berbeda

Alkaya dan Demirer menggunakan air limbah dari industri gula-bit sebagai subjek untuk sistem *co-digestion* untuk biodegradasi anaerob di dalam reaktor partaiaan. Sekitar 63,7–87,3% dari padatan volatil tersuspensi (VSS) hilang teramati untuk 0,51-2,56 g COD / g VSS F/M range. Hal ini menunjukkan tingginya biodegradabilitas untuk air limbah dan bubur bit. Alkaya dan Demirer melakukan percobaan untuk mengolaha air limbah dari proses pembuatna gula-bit, dan bubur bit secara serempak. Limbah pertama diolah di dalam *batch-fed continuously mixed anaerobic reactor* (FCMR). Dan reaktor yang sama digunakan sebagai *anaerobic seauentia batch reactor* (SBR), dan performansi diantara keduanya dibandingkan melalui produksi metana. Dari percobaan tersebut dilaporkan bahwa terjadi kenaikan efisiensi sebanyak 32,2% ketika kofigurasi diganti dari FCMR menjadi SBR.

Samaraweera, dkk [29] mempelajari pengolahan anaerob untuk air limbah dari industri gula dan melaporkan bahwa klorinasi, penambahan makronutrien, dan pengikatan temperatur meningkatkan proses penghilangan filament dan lipopolisakarida dari tanki anaerob, pengurangan konsentrasi dari padatan berlebih yang berasal dari *clarifier* anaerob, peningkatan konsentrasi padatan *underflow* dari *clarifier* anaerob, peningkatan alkalinitas di dalam tanki anaerob, peningkatan persen metana di dalam biogas, dan peningkatan beban COD.

Berbagai tahap yang terlibat di dalam degradasi polutan organik oleh proses anaerob terdiri dari hidrolisis, atau fermentasi, asetogenesis, dan metanogenesis, dan dalam proses anaerob melibatkan bakteri fermentasi, bakteri asetogen dan metanogen. Alkaya dan Demirer mempelajari untuk memaksimalkan hidrolisis dan asidifikasi air imbah dari pemrosesan gula-bit dan bubur bit untuk memproduksi asam lemak volatil menggunakan metabolisme asidogenik anaerob di dalam reaktor anaerob kontinu. Langkah yang penting di dalam proses ini adalah untuk menghambat aktivitas metanogen. Waktu tinggal hidrolis optimum adalah 2 hari dengan perbandingan pencampuran, limbah sebesar 1:1 menunjukkan konsentrasi asam lemak volatil tertinggi sebesar 3.635 ± 209 mg/L sebagai asam asetat dengan derajat asidifikasi sebesar $46,9 \pm 2,1\%$. *Immobilize* bakteri pada padatan mendukung pemisahan cairan–sel dan mengizinkan sistem untuk menahan biomassa aktif yang lebih tinggi selama proses pengolahan anaerob. Jordening, dkk menginvestigasi sistem untuk hidrolisis/asidifikasi dari air limbah yang mengandung sukrosa dengan *immobilize* bakteri pada padatan pendukung. Untuk proses hidrolisis dan denitrifikasi organik, *fixed bed reactor* digunakan dan nitrifikasi dipelajari di dalam reaktor yang menggunakan sistem *airlift* untuk air limbah dari industri gula. Disimpulkan bahwa material berpori dapat tahan dengan kuantitas biomassa besar yang digunakan untuk hidrolisis (hingga 55 kg/m³). Selama nitrifikasi batu apung digunakan sebaga material pendukung menunjukkan hasil terbaik dengan 1,2 kg NH₄-N/m³d nitrifikasi, dan laju denitrifikasi didapatkan empat kali lipat lebih tinggi (3,5-5 kg NO₃-N/m³d).

4.1.2 Pengolahan aerob

Pengolahan biologi secara aerob umumnya melibatkan penguraian zat organik dengan adanya keberadaan oksigen. Pengolahan aerob konvensional meliputi lumpur aktif, filter tetes, laguna teraerasi, atau kombinasi dari ketiganya. Air limbah yang berasal dari industri gula semuanya dapat diurai secara biologi kecuali minyak dan lemak yang tidka mudah terdegradasi secara anaerob, hal ini dikarenakan minyak menghasilkan asam lemak rantai panjang selama tahap

hidrolisis yang menyebabkan penghambatan pada produksi metana. Asam lemak rantai panjang menjadi penghambat bagi bakteri metanogen.

Ahmad dan Mahmoud [36] mengadakan percobaan di dalam reaktor partaian untuk menunjukkan apakah pengolahan air limbah secara aerob dapat dilakukan atau tidak. Di dalam laporannya, menunjukkan bahwa pengolahan secara aerob dapat dilakukan. Selain itu, juga ditunjukkan bahwa pengurangan COD dapat diprediksi pada parameter yang diberikan dengan bantuan dari ubungan yang diberikan oleh Tucek, dkk .

Pada awalnya pengolahan air limbah secara aerob menggunakan laguna/kolam, karena prosesnya ekonomis. Namun berbagai muncul masalah yang timbul seperti butuh tempat yang sangat luas, emisi yang tidak diinginkan, dan bau yang tidak sedap. Selain laguna, digunakan juga laguan teraerasi, dengan menggunakan laguna teraerasi dibutuhkan tempat yang lebih kecil dan waktu tinggal yang lebih sebentar dibandingkan laguna biasa. Namun kelemahan dari sistem ini, adalah HRT yang lama dan penggunaan oksigen yang terlalu besar, dan juga tempat yang dibutuhkan juga masih luas.

Hamoda dan Al-Sharekh memeriksa performansi dari sistem, *aerated submerged fixed-film* (ASFF), dimana bio-film dilekatkan pada ubin keramik yang ditenggelamkan dengan kondisi aerasi difusi. Disimpulkan bahwa proses ASFF mampu untuk menangani beban organik yang cukup berat sebesar 5-120 g BOD/m²d dalam hitungan menit dengan efisiensi penghilangan BOD berada dalam rentang 88,5%-97,9% dan 67,8%-73,6% untuk efisiensi penghilangan COD. Laju nitrifikasi juga berkurang namun pada laju yang lebih tinggi.

Dari studi diatas tidak ada yang menunjukkan penghilangan bahan organik secara sempurna atau mendekati sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan tahap tambahan dalam pengolahan secara biologi. Sistem hibrida campuran antara pengolahan secara aerob dan anaerob telah dibuktikan mampu memberikan efisiensi penghilangan COD dengan kebutuhan energi yang lebih sedikit. Yang, dkk kombinasi antara UASB (anaerob) dan EAFB (aerob) untuk *effluent* dari pengolahan primer dari air limbah penggilingan tebu menghasilkan penghilangan COD lebih dari 99% pada HRT selama 2 hari. Air yang telah diolah ini memiliki kualitas yang lebih baik untuk proses irigasi.

4.2 Metode Fisiko-Kimia

Koagulasi/flokulasi dengan koagulan anorganik dan adsorpsi sudah umum digunakan untuk menghilangkan padatan tersuspensi, padatan koloid, dan padatan terlarut dari air limbah. Umumnya, koagulasi/flokulasi

digunakan untuk pemurnian primer yang digunakan untuk air limbah industri. Di dalam proses koagulasi, partikel tak larut dan/atau material organik terlarut akan bergabung menjadi lebih besar, dan akan dihilangkan melalui sedimentasi atau filtrasi.

Hanya satu studi yang melaporkan pada literature terbuka tentang koagulasi dengan kapur dan subsekuen adsorpsi dengan arang aktif. Dilaporkan efisiensi penghilangan BOD dan COD berturut-turut 96% dan 95%. Parande, dkk mempelajari penghilangan COD di air limbah dari industri gula menggunakan metakaolin, karbon tamarindnut, dan karbon dates nut sebagai adsorben. Adsorpsi isothermal Langmuir dan Freundlich dilaporkan sesuai dengan data eksperimen. Studi menunjukkan bahwa metakaolin dapat memberikan efisiensi penghilangan COD pada dosis 500 mg/L dengan waktu kontak selama 180 menit saat pH 7.

Pengolahan air limbah secara elektrokimia elibatkan elektrodeposisi, elektrokoagulasi, elektroflotasi, dan elektrooksidasi. Elektrodeposisi sangat efektif dalam memulihkan logam berat dari aliran air limbah. Elektrokoagulasi sudah sering digunakan untuk proses produksi air atau pengolahan air limbah. Elektrokoagulasi melibatkan generasi dari koagulasi secara in situ dengan cara pelarutan secara elektrik ion besi atau ion aluminium dari masing-masing elektroda besi atau elektroda aluminium. Generasi ion logam terjadi di anoda, sehingga gas hidrogen terlepas dari katoda. Gas hydrogen yang dihasilkan membantu partikel terflokulasi mengapung keluar dari air. Proses ini disebut juga elektroflokulasi. Keuntungan dari elektrokoagulasi adalah efisiensi penghilangan partikulat yang tinggi, fasilitas pengolahan yang kompak, biaya yang relatif murah, dan kemungkinan yang tinggi bisa di automasi. Ada beberapa faktor yang berpengaruh elektrokoagulasi seperti: desnitas arus, keberadaan NaCl, efek pH, temperatur, dan pemasok daya. Pemisahan lumpur terflokulasi dari air limbah dapat diwujudkan dengan menggunakan elektroflokulasi. Elektroflotasi merupakan proses sederhana yang mengapungkan polutan ke permukaan air melalui gelembung kecil yang terdiri dari gas hidrogen dan oksigen yang dihasilkan dari elektrolisis air. Ada beberapa parameter yang mempengaruhi kinerja dari elektroflokulasi seperti pH, susunan elektroda, dan densitas arus. Elektroflokulasi sangat efektif dalam menghilangkan partikel koloid, minyak dan lemak, sebaik untuk membersihkan polutan organik. Elektroflokulasi terbukti memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan flokulasi udara terlarut, sedimentasi, dan flotasi impeller. Di dalam pengolahan dengan menggunakan elektrooksidasi, material organik akan dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air atau oksida lainnya secara elektrokimiawi oleh oksigen yang reaktif dan/atau agen pengoksidasi.

Capunitan, dkk menginvestigasi elektooksidasi dan elektrokoagulasi untuk mengolah proses pertukaran ion pada air limbah dari penyulingan gula pada nilai arus yang berbeda. Metode elektro-oksidasi menunjukkan *decolorization* sebesar 99,9%, penghilangan COD sebesar 63,1%, dan penghilangan TSS sebesar 90,5% pada arus 5A dan waktu elektrolisis selama 7 jam. Pada elektro-koagulasi pada arus 5A dan waktu elektrolisis selama 8 jam menghasilkan *decolorization* sebesar 71,2% penghilangan COD sebesar 18,5%, dan penghilangan TSS sebesar 97,4%. Berdasarkan data yang telah disebutkan menunjukkan bahwa elektooksidasi lebih baik daripada elektrokoagulasi, baik dari sisi penghilangan zat organik yang terkandung dalam air limbah dan juga energi yang dibutuhkan.

Dari studi lain, Guven, dkk melakukan percobaan dengan menggunakan elektrokoagulasi untuk mengolah air umpan bekas pabrik gula. Efek dari berbagai parameter operasional seperti tegangan yang digunakan, konsentrasi elektrolit, dan konesnetrasi limbah dipelajari untuk persentase penghilangan COD dan laju awal penghilangan COD. Penghilangan COD dan laju awal penghilangan COD tertinggi sebesar 79,66% dan 33,69 mg/L. Di dalam elektrokoagulasi, material elektroda memainkan peranan penting dalam kualitas pengolahan.

Selain menggunakan metode elektrokimia, metode adsorpsi dapat digunakan untuk mengolah air limbah dari industri gula. Adsorben yang dapat digunakan untuk mengolah air limbah dapat berupa arang aktif, bentonite, lignite, Mgo dan *fly ash*. Dengan menggunakan adsorpsi dapat menghilangkan COD, TDS, TSS, minyak, lemak, COD, BOD, bau dan warna hingga 80%. Dari keempat jenis adsorben tersebut, arang aktif diketahui memiliki efektifitas paling tinggi dibandingkan adsorben lainnya. Namun harga arang aktif 10 kali lebih mahal dibandingkan bentonite dan lignit.

5. Kualitas limbah yang diolah, penggunaan kembali dan rekomendasi

Dari studi diatas, penelitian yang paling efektif untuk diaplikasikan dalam pengolahan air limbah dari industri gula adalah pengolahan secara anaerob. Sesuai pada bab 4.1.2 bahwa minyak dan lemak tidak mudah diolah menggunakan metode anaerob, karena akan menghasilkan asam lemak rantai panjang pada tahap hidrolisis, yang menghambat proses pembentukan metana. Dan juga, proses anaerob menguraikan sebagian nutrient. Terlebih lagi, dari kesemuanya tidak ada yang mampu menghilangkan seluruh zat organik yang terkandung dalam air limbah.

Di dalam bidang pengolahan secara aerob, laguna teraerasi, ASFF *culture* dan kultur campuran lumpur aktif sudah banyak digunakan untuk pengolahan air limbah industri gula. Berbagai penulis telah

menunjukkan bahwa pengolahan air limbah menggunakan SBR menghasilkan persentase penghilangan bahan organik yang tinggi dan juga SBR tidak membutuhkan tempat yang luas jika dibandingkan dengan metode aerob lainnya.

Metode hibrida antara anaerob dan aerob dapat menghilangkan kandungan bahan organik dari air limbah industri gula secara sempurna. Jurnal yang berkaitan dengan metode hibrida masih sedikit, sehingga dibutuhkan kerja lebih pada bidang ini.

Dikarenakan air limbah dari industri gula mengandung banyak sekali DS dan SS, metode fisiko-kimia seperti adsorpsi dan koagulasi sangat cocok untuk digunakan. Namun, studi yang berkaitan dengan bidang ini masih sedikit.

Parameter kinetika dan isothermal untuk adsorpsi belum ada bentuk laporan tertulis, padahal hal ini penting untuk perancangan dalam unit adsorpsi. Untuk elektrokoagulasi perlu ada studi lebih lanjut yang berkaitan dengan tipe elektroda yang digunakan di dalam pengelolaan air limbah menggunakan elektrokoagulasi. Di dalam elektooksidasi zat organik di oksidasi langsung di permukaan dari elektroda. Oleh karena itu, tidak ada tempat untuk generasi untuk polutan sekunder. Ada berbagai kesempatan dan batasan dari berbagai metode yang digunakan untuk mengolah air limbah. Untuk metode anaerob keuntungan yang muncul antara lain : memiliki ukuran reaktor yang relatif kecil, membutuhkan energi yang lebih sedikit, memungkinkan menghasilkan energi melalui produksi metana selama proses penguraian zat organik, kurangnya produksi lumpur berlebih, dengan menggunakan *co-digestion* mampu menghilangkan VSS hingga 90%, kualitas effluent baik, mampu menahan beban COD yang tinggi hingga 16 kgCOD/m³d, penghilangan nitrogen rendah, namun laju denitrifikasi selama pengolahan dapat ditingkatkan, menggunakan bakteri yang *immobilized* pada padatan pendukung. Untuk metode aerob, keuntungan yang muncul antara lain : proses *aerated submerged fixed film* (ASFF) mampu menahan beban organik yang berat (50-120 g BOD/m²d), kualitas effluent yang dihasilkan baik, Aerob SBR dilaporkan mampu menghasilkan penghilangan zat organik yang tinggi untuk air limbah di berbagai industri terutama untuk industri gula, luas lahan yang dibutuhkan dalam SBR juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan lumpur aktif teraerasi. Pada pengolahan secara fisiko-kimia, keuntungan yang ada antara lain : memiliki berbagai alternatif pengolahan air limbah seperti koagulasi/flokulasi, adsorpsi, elektrokimia, kombinasi sistem koagulasi dengan adsorpsi mampu menghilangkan COD dan BOD sebesar 96% dan 95%, elektooksidasi memberikan pengolahan yang lebih baik dibandingkan dengan elektrokoagulasi, dan tidak

generasi dari polutan sekunder yang terjadi di metode elektooksidasi.

Namun selain keuntungan terdapat juga batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam memilih metode yang akan digunakan untuk mengolah air limbah industri gula. Yang pertama metode anaerob, didalam metode anaerob terdapat tiga batasan, yaitu : minyak dan lemak tidak mudah diuraikan menggunakan metode anaerob, proses anaerob menguraikan sebagian zat organik, effluent perlu mendapatkan pasca pengolahan. Untuk metode aerob, batasan yang ada antara lain : menghasilkan lumpur berlebih yang tinggi, membutuhkan tempat yang luas, mengemisikan bau yang tidak sedap selama proses penguraian, pengolahan secara aerob belum dapat menghilangkan zat organik di dalam air limbah. Untuk metode pengolahan secara fisiko-kimia batasan yang muncul antara lain : selama proses koagulasi/flokulasi menggenerasi polutan sekunder, pada elektrokoagulasi elektroda akan larut dalam air limbah yang diakibatkan karena oksidasi dan membuat perlu di ganti secara rutin, lapisan elektroda dengan material oksida terdeposit ke katoda sehingga menyebabkan penurunan efisiensi pada proses elektrokoagulasi, pada kasus elektrokoagulasi, air limbah yang sudah diolah bisa jadi terkontaminasi oleh material dari elektroda.

Air imbibisi, air pendingin, air *make-up* boiler, umpan *scrubber*, air *make-up scrubber*, umpan kondenser, dan air *make-up* kondenser adalah air yang sering digunakan di dalam industri gula. Jumlah rata-rata yang dibutuhkan untuk 1 ton tebu yang dihancurkan adalah sekitar 11 m³ per harinya [50]. Oleh karena itu dibutuhkan sekitar 27.500 m³ air untuk industri gula dengan kapasitas produksi sebesar 2.500 TCD. Air limbah yang diolah mungkin dapat digunakan kembali untuk konsumsi air yang berbeda untuk mengurangi beban air bersih dan mencapai target nol pembuangan air. Di sisi lain, penggunaan air limbah sebagai sarana irigasi merupakan cara lama untuk memanfaatkan air limbah dari industri gula, namun karena masih tinggi polutan di dalam air limbah malah berfek kepada terhambatnya pertumbuhan tumbuhan, berkurangnya hasil panen, dan rusaknya kesuburan tanah.

Pengolahan air limbah yang didukung dengan penggunaan membrane seperti *reverse osmosis* (RO), *microfiltration* (MF), *nanofiltration* (NF), *ultrafiltration* (UF) mampu menghasilkan effluent dengan kualitas tinggi agar dapat langsung dipakai. Hingga saat ini belum ada literature yang menunjukkan penggunaan membrane dalam pengolahan air limbah dari industri gula. Air limbah dari industri gula banyak sekali mengandung DS dan SS, sehingga dapat menyebabkan fouling yang parah kepada membrane. Oleh karena itu, untuk pengolahan air limbah dari industri gula perlu

sistem hibrida yang menggabungkan antara penggunaan membrane, pengolahan secara biologis, dan pengolahan secara fisiko-kimia.

6. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dilakukan di atas, didapat bahwa pengelolaan secara anaerob memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Selain itu, metode ini juga membutuhkan biaya yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan metode lainnya. Namun kelemahan metode ini, adalah tidak mampu untuk mengolah kandungan air limbah yang berupa lemak dan minyak dan *effluent* yang dihasilkan perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut. Dana juga belum ada metode yang mampu menghilangkan secara 100% kandungan bahan organik yang ada di dalam air limbah.

Namun, pengolahan secara aerob juga menjanjikan terutama dengan menggunakan SBR dikarenakan dapat menghasilkan efisiensi penghilangan nutrient dan bahan organik yang tinggi.

Untuk mendapatkan efisiensi yang lebih tinggi, dapat menggunakan metode hibrida, dengan menggabungkan penggunaan membrane, metode pengolahan secara biologis (aerob dan anaerob), dan pengolahan secara fisiko kimia. Dengan metode hibrida, batasan-batasan masing-masing metode dapat diminimalisir.

Daftar Notasi

BOD	— <i>Biological Oxygen Demand</i> (mg/L)
COD	— <i>Chemical Oxygen Demand</i> (mg/L)
TCD	— <i>Tones Crushed per Day</i>
TS	— <i>Total Solids</i>
TKN	— <i>Total Kjeldahl Nitrogen</i> (mg/L)
AFR	— <i>Anaerobic Fixed-Bed Reactors</i>
UASB	— <i>Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket</i>
HRT	— <i>Hydraulic Retention Time</i>
OLR	— <i>Organic Loading Rate</i>
UAFB	— <i>Up Flow Anaerobic Fixed Bed</i>
TDS	— <i>Total Dissolved Solids</i>
VSS	— <i>Volatil Suspended Solids</i>
FCMR	— <i>Batch-Fed Continuously Mixed Anaerobic Reactor</i>
SBR	— <i>Sequential Batch Reactor</i>
TSS	— <i>Total Suspended Solids</i>
ASFF	— <i>Aerated Submerged Fixed-Film</i>
DS	— <i>Dissolved Solids</i>
SS	— <i>Suspended Solids</i>
NF	— <i>Nanofiltration</i>
RO	— <i>Reverse Osmosis</i>
MF	— <i>Microfiltration</i>
UF	— <i>Ultrafiltration</i>
EC	— <i>Electro-Chemical</i>
EO	— <i>Electro-Oxidation</i>
TP	— <i>Total Phosphorous</i>

- wastewater treatment—Examples from the sugar industri, *Water Sci. Technol.* 53(3) (2006) 9–15
- [28] F. Carta-Escobar, J. Pereda-Marin, P. Alvarez-Mateos, F. Romero-Guzman, M.M. Duran-Barrantes, F. Barriga-Mateos, *Aerobic purification of dairy wastewater in continuous regime. Part I: Analysis of the biodegradation process in two reactor configurations*, *Biochem. Eng. J.* 21 (2004) 183–191.
- [29] K. Hanaki, T. Matsuo, M. Nagase, *Mechanism of inhibition caused by long-chain fatty acids in anaerobic digestion process*, *Biotechnol. Bioeng.* 23 (1981) 1591–1610.
- [30] S. Ahmad, T.A. Mahmoud, *Wastewater from a sugar refining industri*, *Water Res.* 16 (1982) 345–355
- [31] F. Tuc'ek, J. Chudoba, V. Made'ra, *Unified basis for design of biological aerobic treatment processes*, *Water Res.* 5 (1971) 647–680.
- [32] C. Nahle, *Biological purification of sugar factory wastewater (beet and cane)*, In: P.W. Van der Poel, H. Schiweck, T. Schwartz (Eds), *Sugar Technology: Beet and Cane Sugar Manufacture*, Verlag Dr. Albert Bartens, KG, Berlin, pp. 1008–1018, 1998.
- [33] M.F. Hamoda, H.A. Al-Sharekh, *Sugar wastewater treatment with aerated fixed-film biological systems*, *Water Sci. Technol.* 40 (1999) 313–321.
- [34] Aryanti, P. T. P., Yustiana, R., Purnama, R. E. D., & Wenten, I. G. (2015). Performance and characterization of PEG400 modified PVC ultrafiltration membrane. *Membrane Water Treatment*, 6(5) 379-392
- [35] Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). Preparation of Superhydrophobic Polypropylene Membrane Using Dip-Coating Method: The Effects of Solution and Process Parameters. *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, 56(2), 184-194.
- [36] P.Y. Yang, L.J. Chang, S.A. Whalen, *Anaerobic/aerobic pre-treatment of sugarcane mill wastewater for application of drip irrigation*, *Water Sci. Technol.* 29(9) (1991) 243–250
- [37] J.P. Kushwaha, V.C. Srivastava, I.D. Mall, *An overview of various technologies for the treatment of dairy wastewaters*, *Crit. Rev. Food Sci.* 51(05) (2011) 442–452.
- [38] Khoiruddin, Ariono, D., Subagjo, & Wenten, I.G. 2017. Surface modification of ion-exchange membranes: Methods, characteristics, and performance. *Journal of Applied Polymer Science*. DOI:10.1002/app.45540.
- [39] Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
- [40] Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198
- [41] M. Khan, U. Kalsoom, T. Mahmood, M. Riaz, A.R. Khan, *Characterization and treatment of industrial effluent from sugar industri*, *J. Chem. Soc. Pak.* 25(3) (2003) 242–247.
- [42] A.K. Parande, K.A. Sivashanmugam, H. Beulah, N. Palaniswamy, *Performance evaluation of low cost adsorbents in reduction of COD in sugar industrial effluent*, *J. Hazard. Mater.* 168(2–3) (2009) 800–805.
- [43] Chen, Guohua. *Electrochemical technologies in wastewater treatment. Separation and purification technology* 38 (2004) 11-41.
- [44] G.B. Raju, Khangaonkar, *Electroflotation—A Critical Review*, *Trans. Indian Inst. Met.* 37 (1) (1984) 59–66.
- [45] Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481
- [46] Aryanti, P. T. P., Joscarita, S. R., Wardani, A. K., Subagjo, S., Ariono, D., & Wenten, I. G. (2016). The Influence of PEG400 and Acetone on Polysulfone Membrane Morphology and Fouling Behaviour. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(2), 135-149.
- [47] J.A. Capunitan, C.G. Alfafara, V.P. Migo, J.L. Movillon, E.I. Dizon, M. Matsumura, *Decolorization and chemical oxygen demand (COD) reduction of sugar refinery spent ionexchange- process (SIEP) effluent by electrochemical treatment methods*, *Philippine Agric. Sci.* 91(4) (2008) 416–425.
- [48] G. Guven, A. Perendeci, A. Tanyolac, *Electrochemical treatment of simulated beet sugar factory wastewater*, *Chem. Eng. J.* 151 (2009) 149–159.
- [49] Sunitha M., Rafeeq, M.A. *Sugar Industri Wasterwater treatment Using Adsorption. Ir. Of Industrial Pollution Control* 25 (2) (2009) pp 109-112
- [50] C. Nahle, *Purification of wastewater in sugar factories—Anaerobic and aerobic treatment, N-elimination*, *Zuckerindustrie* 115 (1990) 27–32.
- [51] T. Ramjeawon, *Cleaner production in Mauritian cane-sugar factories*, *J. Cleaner Prod.* 8 (2000) 503–510.